

O‘SMIRLARNING RUHIY PATOLOGIYASI TARKIBIDAGI FOBIK SINDROMLAR

Shonazarov Anvar Zulfiqor o‘g‘li
TTA talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘smirlarda sezilarli uchraydigan fobiya va uning klinik, psixologik jihatlarini turli tadqiqotchilar tomonidan talqin etilganligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: klinik, potologik, fobiya, qo‘rquv, nevrologiya

Аннотация. В статье анализируется трактовка фобий, распространенных у подростков, а также их клинико-психологических аспектов различными исследователями.

Ключевые слова: клинический, патологический, фобия, страх, неврология

Abstract. The article analyzes the interpretation of phobias common among adolescents, as well as their clinical and psychological aspects by various researchers.

Keywords: clinical, pathological, phobia, fear, neurology

Zamonaviy tibbiyot bevosita ijtimoiy psixologiya bilan bog‘liq, chunki, ijtimoiy o‘zaro ta’sir muammosi shaxs fiziologik rivojlanishida eng muhimlaridan biri sifatida tan olingan. Muvaffaqiyatli ijtimoiy o‘zaro ta’sir shaxsning sotsializatsiyasining ajralmas tarkibiy qismidir. Shu bilan birga, shaxsning ijtimoiy o‘zaro ta’siri qo‘rquv va bunday muloqotdan qochish - ijtimoiy fobiya bilan to‘sqinlik qilishi mumkin. Aholida ijtimoiy fobiyaning tarqalishi 3 dan 13% gacha o‘zgarib turadi va bu disfunktsiyali oilalardagi odamlar uchun xosdir. Ijtimoiy fobiya o‘smirlik va yoshlik davrida o‘zini namoyon qiladi, bu mustaqil ijtimoiy o‘zaro munosabat ko‘nikmalarini rivojlantirishni qiyinlashtiradi, ota-onalardan ajralishni qiyinlashtiradi va kelajakda ijtimoiy izolyatsiya uchun old shartlarni yaratadi.

Hozirgi vaqtda ijtimoiy fobiya paydo bo‘lishiga yordam beradigan omillarning yagona kontseptual ko‘rinishi mavjud emas. Ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy fobiya asosan klinik va kognitiv yo‘nalish kontekstida ko‘rib chiqiladi. Shunday qilib, anksiyete va fobik kasalliklar orasida ijtimoiy fobiyaning o‘rni aniqlanadi.

Bir qator mualliflar ijtimoiy fobiyaning klinik psixologiya va shaxsiyat psixologiyasining kesishmasida ko‘rib chiqadilar. Ba’zi tadqiqotchilar S. A. Sagalakova va D. V. Truevtsevlar esa kognitiv buzilishlar hodisalarini tekshirdilar. Kognitiv-xulq-atvor yo‘nalishi doirasida ijtimoiy o‘zaro ta’sirga nisbatan salbiy

e'tiqodlar, qochish xatti-harakatlari va diqqatning tashqi hodisalardan ichki buzilgan talqinga o'tishi D. M. Clark va A. Wells, R. Heimbergla tomonidan ko'rib chiqilgan..

Ijtimoiy fobiyada ijtimoiy xulq-atvorning pasayishi va ijtimoiy ko'nikmalarning yetishmasligi bilan xarakterlanadi.

Taxminan bir yarim asrni o'z ichiga olgan fobik kasalliklarni o'rganishning uzoq tarixiga, shuningdek, ushbu doiradagi ruhiy patologiyaning keng tarqalganligini va uning ijtimoiy moslashuv xavfi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan katta hajmdagi klinik ma'lumotlarga qaramay, fobik buzilishlar oxirigacha hal qilinmagan. Bir qator jihatlar, birinchi navbatda, shaxsning kamolotga yetish bosqichida yuzaga keladigan fobik kasalliklarning klinik tuzilishi, dinamikasi va prognostik ahamiyatini baholash muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda.

Anksiyete va qo'rquv sindromlari bolalik va o'smirlilik davridagi eng keng tarqalgan psixopatologik hodisalar qatoriga kiradi. Bolalar populyatsiyasida ijtimoiy fobik buzilishlarning chastotasi 7,7% ni tashkil qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda bolalar va o'smirlar populyatsiyasida klinik jihatdan ifodalangan anksiyete kasalliklari (shu jumladan fobiyalar) ulushi ushbu yosh guruhidagi barcha ruhiy patologiyalarning yarmini tashkil qiladi (Goodman R. va boshq. 2005).

Mamlakatimizda o'tkazilgan so'nggi skrining tadqiqotlari natijalariga ko'ra, bu ko'rsatkich ancha yuqori va deyarli 9% ga etadi, 18 yoshgacha bo'lgan odamlarda barcha ruhiy kasalliklarning ulushi 15-20% ni tashkil qiladi. Psixiatrlar tomonidan ko'rilgan o'smirlarning 11 foizi klinik jihatdan aniqlangan fobik kasalliklarni ko'rsatadi. Bu esa tibbiyot hamda bir qator fanlarning integratsiyasini talab etadi.

Biroq, ko'plab tadqiqotchilar bolalar va o'smirlar populyatsiyasida fobik kasalliklarning tarqalishi to'g'risidagi ma'lumotlar haqiqiydan aniq pastroq degan fikrga qo'shiladi. Bu qisman tadqiqotlarni o'tkazishda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlardagi farqlarga bog'liq. Xuddi shu ishda MKБ-10 va DSM-III-R mezonlaridan foydalanganda olingan ko'rsatkichlarning tarqalishi 50% ga etishi mumkinligi isbotlangan. Xuddi shunday nomuvofiqliklar materialning klinik bir xilligini hisobga olmasdan tadqiqotlar o'tkazishda yuzaga keladi. Ushbu prinsipga asoslangan klinik tadqiqotlarning kamchiliklari o'rganilayotgan namunalarning kichik hajmini, shuningdek, ilmiy tahlil obyekti bo'lib xizmat qiladigan toifalarning cheklangan sonini (ko'pincha obsesif-kompulsiv kasalliklar yoki shizofreniya kasalliklarini o'rganish mavzusi) o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, bolalik va o'smirlilik davrida anksiyete-fobik kasalliklarning yuqori tarqalishiga qaramasdan ular uzoq vaqt davomida tan olinmaydi yoki kam baholanadi. Belgilangan ijtimoiy fobik alomatlarining paydo bo'lishi va ixtisoslashgan

yordam uchun dastlabki so‘rov o‘rtasidagi interval o‘n yildan oshishi ham mumkin. Bu holat, birinchi navbatda, “tashvish”, “qo‘rquv” va “fobiya” asosiy tushunchalarining qisman sinonimiyasini o‘z ichiga olgan omillar majmuasidan kelib chiqadi, bu ularni qat’iy ajratishga imkon bermaydi. Ushbu muammoni hal qilish ruhiy kasalliklarning mavjud rasmiy tasniflari (МКБ-10 и DSM-IV) bilan to‘liq ta’minlanishi mumkin emas, bu ushbu taksonomiyalarni keyingi qayta ko‘rib chiqishni tayyorlash bilan bog‘liq muhokamalar natijalari bilan tasdiqlangan. Ikkinchidan, fobik spektrning psixopatologik shakllanishlarini o‘z vaqtida va to‘g‘ri tashxislashni qiyinlashtiradigan omillarga klinik ko‘rinishlarning sindromik to‘liqsizligi va polimorfizmini belgilaydigan kamolotning o‘smirlik bosqichining yoshga bog‘liq xususiyatlari kiradi. Shuningdek, ruhiy patologiyaga nisbatan tanqidiy munosabat uchun javob beradigan psixologik mexanizmlarning rivojlanishi ham o‘z navbatida ta’sir etadi.

Eng katta qiyinchiliklar bolalar va o‘smirlarda rivojlanayotgan fobiyalar muammosining klinik jihatini tahlil qilish bilan bog‘liq. Avvalo, biz fobik buzilishlarning psixopatologik farqlanishi haqida gapiramiz. Rasmiy taksonomiyalar bilan bir qatorda qo‘llaniladigan fobiya tipologiyalari yagona belgi - mazmun asosida tuzilgan va psixopatologik ko‘rinishlarning syujetlarining xilma-xilligini baholashga imkon beradi. Shuning uchun ularning proporsional taqsimoti prognostik ma’lumotlar nuqtai nazaridan yetarli emas, chunki ular simptomlarning og‘irligini yoki ularning rivojlanish stereotipini baholashga imkon bermaydi. Shunga ko‘ra, bu yondashuv differensial diagnostika va adekvat terapiyani tanlash imkoniyatlarini cheklaydi.

O‘smirlardagi fobiyalarning klinik va psixopatologik xususiyatlari haqida to‘liqroq ma’lumot faqat individual tadqiqotlarda berilgan. Fobik kasalliklarning doimiy ravishda kuchayib borishi, shu jumladan obsesif qo‘rquvlar va ortiqcha baholangan fobiyalar ajralib turadi. G‘oyalar va fobiyalarni o‘zlashtirish, obsesif aldanish darajasiga erishish bilan bog‘liq. Fobik buzilishlar nafaqat nevrotik, balki psixopatologik shakllanishlar bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ham aytish lozim.

Biroq, ushbu tadqiqotlarning klinik ahamiyatiga qaramay, tadqiqotchilarning imkoniyatlari mualliflar tomonidan o‘rganilgan namunalar sonining kamligi, shuningdek, tadqiqot materialining cheklangan tabiati psixiatriya shifoxonasida kasalxonaga yotqizishni talab qiladigan yoki individual nozologik kasalliklarga tegishli bo‘lgan sharoitlarda cheklangan, bu dalillarga asoslangan tibbiyotning zamonaviy standartlariga to‘liq mos kelmaydi. shu sababli mazkur kasallikni ilk belgilari ko‘zga tashlanganda shifokorga murojaat etish, shifokor esa bevosita psixo-

fiziologik jihatlarini inobatga olgan holda tibbiy-psixologik davo choralarini ko‘rishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сергеев И.И. Проблемы неврологии, возникшие в связи с внедрением МКБ-10 // В сб.: Современные проблемы психического здоровья. — М., 2005. — С. 38-45.
2. Уманский С. В. К вопросу о терапии фобических расстройств.// Социальная и клиническая психиатрия.- 2006, №3. С.84 - 90: